

Чжоу Тінтін

*здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди,
спеціальність «011 Освітні, педагогічні науки»
Харків, Україна*

ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З МУЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

У зв'язку з сучасними змінами та розвитком суспільних відносин є необхідність виховання всебічно розвиненої особистості. У такому питанні перевага надається саме естетичному напрямку.

Багатьма вченими, педагогами як А. Макаренко, В. Сухомлинський, К. Ушинський, Н. Євстігнеєвою, О. Павловою, Н. Пахальчук, З. Сиротою було порушено проблеми щодо становлення особистості дитини та її культури. У своїх працях вони наголошували про те, що період дитинства є найбільш сприятливим для формування та розвитку самостійних дій вихованця: мислення, інтересу та творчості. Тому, особливої значущості набуває формування художнього смаку, становлення та вдосконалення творчих здібностей особистості, усвідомлення нею почуття прекрасного.

Зазначимо, що успішна робота щодо естетичного розвитку дітей значною мірою залежить від професійної підготовки педагогів-фахівців та правильного вибору як методів, видів і форм роботи.

Так, дії викладача в естетичному напрямі повинні ґрунтуватися на науковій основі та проводитись відповідно до певної програми. Також педагог зобов'язаний володіти сучасними тенденціями становлення та розвитку різних видів мистецтва, використовуючи в своїй роботі різні форми (ігри, свята, конкурси); вміти знаходити індивідуальний підхід до кожної дитини, враховуючи її індивідуальні фізіологічні та вікові особливості.

Методична діяльність є однією зі складових системи безперервної освіти педагогів, що передбачає освоєння найбільш підходящих, продуктивних, новітніх технологій та методів викладання та навчання й спрямована на успішний підсумковий результат та збереження високого ступеня освітньої роботи в закладі. Таким чином, методична діяльність є важливою ланкою в концепції підвищення рівня фахівців.

Доцільно відзначити, що музичне мистецтво є одними з перспективних форм естетичного навчання дітей, і музична діяльність спрямована на становлення, розвиток та формування творчого потенціалу особистості, музикальності та її музичного смаку;

здатності оцінювати музичний матеріал, розуміння, усвідомлення музичного образу, мелодії.

Для визначення рівня компетентності викладачів з музичного розвитку необхідно враховувати такі аспекти, як постійне прагнення підвищення рівня професійної компетенції фахівця, володіння професійною термінологією та технологіями викладання, прогнозування та оцінка результатів своєї роботи.

Для вирішення питань щодо організації сучасного соціокультурного простору в освітньому закладі, удосконалення змісту освіти, що сприяє музичному розвитку дітей, доцільно застосовувати певний діагностичний інструментарій, що включає: анкету для викладачів, що передбачає визначення потреби у знаннях та компетенціях педагогів, допомагає встановити професійну компетентність викладачів та демонстрацію прагнення до саморозвитку; анкету для батьків – визначення рівня задоволеності батьків вихованців роботою фахівців з музичного розвитку; авторські діагностики щодо виявлення рівня музичного розвитку дітей.

Система методичної роботи з музичного розвитку в освітній організації складається із взаємозалежних між собою частин, а саме: організація умов психологічного благополуччя; організація умов щодо музичного навчання дітей (створення або корекція предметно-розвивального середовища; підбір форм, засобів, технологій; координація освітньої діяльності з дітьми та батьками тощо).

У процесі методичного керівництва з музичного розвитку в освітній дитячій установі також доцільно використовувати такі форми системної роботи: педагогічні поради, воркшопи (активна участь кожного), відкриті заняття, бесіди, консультації, ділові ігри, круглі столи, семінари, конкурси різних рівнів, анкетування, екскурсії з метою передачі досвіду в інших освітніх закладах, освітян, спільна робота з батьками вихованців.

Отже, правильно організована методична робота з музичного розвитку дитини сприяє підвищенню якості та рівня роботи всіх учасників освітньої діяльності.